

Аналіз впливу економічних санкцій на ЗЕД РФ

Об'єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність РФ в умовах російсько–української війни.

Предметом дослідження є вплив економічних санкцій на зовнішньоекономічну діяльність РФ в умовах російсько–української війни.

Метою дослідження є деталізація експертних оцінок щодо визначення ефективності впливу світових економічних санкцій на зовнішньоекономічну діяльність РФ в умовах російсько–української війни за період 2018–2022 роки. Для досягнення мети були використані: статистичний метод, як сукупність прийомів і засобів для збирання, обробки та аналізу інформації, що дозволило сформулювати коректні висновки щодо ефективності впливу економічних санкцій на ЗЕД РФ; структурний аналіз – для усвідомлення структурних зрушень в номенклатурі товарів ЗЕД РФ за 2018–2022 роки, що надало підстави щодо оцінки впливу економічних санкцій на РФ з метою обмеження її економічних можливостей фінансування війни в Україні.

Висновки: Важливим фактором ефективності економічних санкцій є оперативність їх застосування. Саме цей фактор загальмував застосування санкцій та знизив їх ефективність до мінімуму;

Ефективність застосованих санкцій залежить від контролю їх використання. РФ знаходить шляхи обходу накладених на неї санкцій через експорт/імпорт через треті країни, чорну та сіру ЗЕД;

Економічні санкції негативно впливають на обидві сторони цього процесу, тобто і на країну, що застосовує санкції, адже мова йде про певні обмеження для обох сторін, але це не є підставою здійснення заходів, що є протилежними санкційним, зокрема санкції до енергетичного сектору та збільшення імпорту мінерального палива та нафти;

За класифікацією G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott вплив економічних санкцій на імпорт можливості визначити, як M–4 (значні втрати), на експорт, як X–1 (навіть прибуток).

Наукова новизна полягає у деталізації експертних висновків щодо впливу економічних санкцій на ЗЕД РФ за 2018–2022 роки в умовах російсько–української війни через аналіз результатів цієї діяльності.

Практична цінність отриманих результатів полягає у визначенні реального впливу світових економічних санкцій на зовнішньоекономічну діяльність окремої країни та можливого корегування економічних санкцій в майбутньому з метою підвищення їх ефективності.

Ключові слова: економічні санкції, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, ВВП, Державний бюджет, РФ, російсько–українська війна.

STYDINSKA G. Ya.

Analysis of the impact of economic sanctions on Russia's FEA

The object of the study is the foreign economic activity of the Russian Federation in the conditions of the Russian–Ukrainian war.

The subject of the study is the impact of economic sanctions on the foreign economic activity of the Russian Federation in the conditions of the Russian–Ukrainian war.

The purpose of the study is to detail expert assessments regarding the determination of the effectiveness of global economic sanctions on the foreign economic activity of the Russian Federation in the conditions of the Russian–Ukrainian war for the period 2018–2022. To achieve the goal, the following were used: a statistical method, as a set of methods and tools for collecting, processing and analyzing information, which allowed to formulate correct conclusions regarding the effectiveness of the impact of economic sanctions on the foreign economic activity of the Russian Federation; structural analysis – to understand the structural changes in the nomenclature of goods of foreign trade of the Russian Federation for the years 2018–2022, which provided grounds for assessing the impact of

economic sanctions on the Russian Federation in order to limit its economic possibilities of financing the war in Ukraine.

Conclusions: *An important factor in the effectiveness of economic sanctions is the promptness of their application. It was this factor that slowed down the application of sanctions and reduced their effectiveness to a minimum;*

1) The effectiveness of the applied sanctions depends on the control of their use. The Russian Federation finds ways to circumvent the sanctions imposed on it through export/import through third countries, black and gray economic zones;

2) Economic sanctions have a negative impact on both sides of this process, that is, on the country that applies sanctions, because we are talking about certain restrictions for both sides, but this is not a reason to take measures that are the opposite of sanctions, in particular, sanctions on the energy sector and increase in the import of mineral fuel and oil;

3) According to the classification of G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, the impact of economic sanctions on imports can be defined as $M-4$ (significant losses), on exports as $X-1$ (even profit).

The scientific novelty lies in the detailing of expert conclusions regarding the impact of economic sanctions on the Russian Federation's foreign exchange for the years 2018–2022 in the conditions of the Russian–Ukrainian war through the analysis of the results of this activity.

The practical value of the obtained results lies in the determination of the real impact of global economic sanctions on the foreign economic activity of an individual country and the possible adjustment of economic sanctions in the future in order to increase their effectiveness.

Keywords: *economic sanctions, foreign economic activity, export, import, GDP, State budget, Russian Federation, Russian–Ukrainian war.*

Постановка проблеми. Війна РФ проти України почалась із її насильницького протиправного тимчасового відторгнення у Автономну Республіку Крим (із Севастополем) та одностороннього незаконного включення Криму (та Севастополя) до складу РФ на правах суб'єкта федерації 18 березня 2014 року.

Як результат міжнародної реакції на збройну агресію РФ проти України, вже в 2014 році були застосовані перші політичні та економічні заходи, що були направлені на припинення війни РФ проти України. 41 країна світу, зокрема: США, Канада, ЄС, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Україна застосували цілий перелік політичних та економічних санкцій щодо РФ з метою зменшення фінансування озброєння агресорки. За баченням цих країн застосування санкцій мали наступну послідовність: обмеження співробітництва; зменшення на постачання окремих видів технологій; секторальні та персональні санкції. Вказаний алгоритм введення санкцій априорі передбачав його поступове застосування, тобто помилка санкційного механізму полягала у повільному його використанні, що визначило його незначну ефективність на початку війни РФ проти України.

До першого пакету санкцій увійшли наступні: заборона для громадян США на фінансування, торгівлю та інвестиції в ДНР і ЛНР; санкції США, Австралії та Великої Британії проти банків, що обслуговують господарські суб'єкти оборонної промисловості; зупинка Німеччиною сертифікату щодо будівництва магістрального трубопроводу «Північний потік 2»; Японія обмежила обсяги російських облігацій; перелік персональних санкцій.

Очевидно, що перші кроки світової спільноти не зупинили агресивні дії РФ, яка вже 12 квітня 2014 року продовжила загарбницькі дії та розпочала захоплення українських міст у Донецькій та Луганській областях силами російських диверсійних груп, внаслідок чого Донецьк перейшов під контроль терористичного угруповання та перетворився на його центр, а за наступні півроку терористи захопили майже всю економічну структуру цих регіонів. Такий розвиток подій призвів до посилення санкційних пакетів з боку світової спільноти, що залишається підтримувати міжнародне право та є прибічником захисту суверенності на цілісності кожної країни.

Об'єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність РФ в умовах російсько-української війни.

Предметом дослідження є вплив економічних санкцій на зовнішньоекономічну діяльність РФ в умовах російсько-української війни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші економічні санкції були застосовані в 432 році до н.е. Афіньським морським союзом стосовно міста Мегара з метою припинення практики прийому ним афінських рабів-втікачів й освоєння священних прикордонних територій. Відповідно до Мегарського указу Афіни ввели торгові санкції на мегарських купців, яким заборонялося заходити в афінські порти і торгувати на ринках [11, с. 39]. З того часу форми, види, причини та масштаби їх прикладання, звісно, змінювались, залежно від конфігурацій політичних та економічних угруповань, але завжди санкції залишались цікавим об'єктом для дослідження з метою оцінки їх ефективності, адже від цього залежала доля окремих країн. Прикладом значних санкцій до суб'єкту господарювання стали штрафи до компанії Volkswagen [8, с. 396]. Автором торговельних санкцій вважається Велика Британія, яка вперше їх застосувала наприкінці XIX століття. Серед іноземних дослідників економічних санкцій – Pape R., Baldwin D.A., Drezner D.W., Hufbauer G.C., Daoudi M.S., Haas R.N., Leogrande W.M., Cardwell, P.J. & Moret, E., Chachko, E. & Benthon Heath, J. відсутній однак погляд на визначення економічних санкцій, умови їх застосування, оцінку їх ефективності, разом з тим, розбіжність наукових поглядів на теоретичні аспекти залишається поза компетенцією даного дослідження. Вітчизняні науковці також приділяють цій темі увагу, особливо після 2014 року. Зокрема, Панченко В.Г. досліджує парадокси запровадження економічних санкцій з позицій оцінки їхньої ефективності, розглядає умови, за яких результативність імплементованих санкцій може бути максимізована, аналізує політично вмотивовані санкції та інструменти їхньої реалізації з позицій прихильників і критиків їхнього застосування, критикує підхід, згідно з яким дієвість інструментів стримування оцінюється в статичній, сприймаючи оголошені цілі санкційного тиску як незмінні. Автор справедливо приходить до висновку про вплив глобалізації на характер, масштаби та напрями застосування економічних санкцій, та називає обмеженням ефективності санкцій те, що «економічний ефект від застосування санкцій позначається на насе-

ленні країни—об'єкта, а не на її політичній еліті, яка приймає рішення» [6, с.20].

Флісак К.А. також аналізує проблематику економічних санкцій та доводить необхідність належного обґрунтування і уніфікації дефініції «санкції». Науковець звертає увагу на появу нових характерних особливостей міжнародних економічних санкцій, зокрема протекціоністськими рисами, разом з тим, не пропонує власної дефініції об'єкту дослідження [9].

Стаття Левандовскі К. М., Левандовскі А. В. є третьою частиною ґрунтовного дослідження, що присвячена процесу ухвалення та реалізації економічних санкцій у рамках Європейського Союзу, що має особливий правовий статус, як наслідок, досить складний розподіл повноважень між центральним апаратом ЄС та державами-членами при виборі методів та засобів проведення санкційної політики. Особлива увага у роботі приділена взаємовідносинам ООН та ЄС у контексті економічних санкцій [4]. Практика формування, прийняття та імплементції санкцій ЄС до РФ під час російсько-української війни довела існування такої проблеми, що вплинуло на їх ефективність. Досліджуючи суто правовий аспект питання санкцій ЄС, автори приходять до висновку, що «незавершений процес правової централізації ЄС значною мірою впливає на підхід у формуванні його санкційної політики. Основною причиною тому служить Гордєєв вузол накопичених внутрішніх протиріч, через який за більш ніж шістдесятирічну історію свого становлення ЄС так і не зміг завершити процес своєї політичної трансформації у повноцінну федерацію чи конфедерацію» [4, с.144].

Меншеніна А. розглядає питання санкційної політики у якості об'єкта міжнародних відносин, політології, а також досліджень безпеки та миру, виокремлюючи блокуючі, фінансові, енергетичні санкції, проти ЗЕД, транспортні, приватні суб'єкти господарювання, туристичні санкції [5].

Група науковців з Ужгородського національного університету здійснили аналіз експорту товарів та послуг з України, основних країн – партнерів України та протистояння Росії з Україною та ЄС у газовій сфері, що склалось на 2017 рік [10].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Багатогранність наукових напрямів, за якими досліджуються санкції від еволюції розвитку цього об'єкту дослідження, правового аспекту, проблем та ефективності їх реалізації, залишає

декілька моментів, які потребують подальшого дослідження та уточнення у поточних умовах. Задача даного дослідження полягає у аналізі ЗЕД РФ в умовах російсько-української війни за період 2018–2022 років.

Метою дослідження є деталізація експертних оцінок щодо визначення ефективності впливу світових економічних санкцій на зовнішньоекономічну діяльність РФ в умовах російсько-української війни за період 2018–2022 роки. Для досягнення мети були використані: статистичний метод, як сукупність прийомів і засобів для збирання, обробки та аналізу інформації, що дозволило сформулювати коректні висновки щодо ефективності впливу економічних санкцій на ЗЕД РФ; структурний аналіз – для усвідомлення структурних зрушень в номенклатурі товарів ЗЕД РФ за 2018–2022 роки, що надало підстави щодо оцінки впливу економічних санкцій на РФ з метою обмеження її економічних можливостей фінансування війни в Україні.

1. Відповідно до мети поставлені наступні завдання:
2. Проаналізувати загальну динаміку ЗЕД РФ за останні 5 років у розрізі експорту та імпорту;
3. Дослідити зміни у товарній структурі за період 2018–2022 роки;
4. Розглянути роль ЗЕД РФ у формуванні ВВП РФ за цей період;
5. З'ясувати рівень впливу економічних та політичних санкцій на Державний бюджет РФ, який є основним джерелом фінансування російсько-української війни.

Викладення основного матеріалу дослідження. Статистична інформація щодо ЗЕД РФ використана з одного джерела, що сформовано на основі звітів Федеральної митної служби РФ [7]. Допускаємо існування викривлення інформації з боку цієї державної інституції, враховуючи існування такої практики в РФ, що ігнорує принципи прозорості, доступності та чесності в інформаційній політиці взагалі.

Таблиця 1. Динаміка ВВП та ЗЕД РФ

	2018	2019	2020	2021	2022
ВВП РФ, трлн дол США	1,66	1,69	1,49	1,84	2,24
ЗЕД РФ, млрд дол США	687,6	666,6	568,8	785,8	759,6
Питома вага ЗЕД у ВВП РФ, %	41,4	39,4	38,2	42,7	33,9
Експорт РФ, млрд дол США	449,4	422,8	337,1	492,3	565,2
Питома вага експорту РФ у ВВП, %	27,1	25,0	22,6	26,8	25,2
Імпорт РФ, млрд дол США	238,2	243,8	231,7	293,5	194,4
Питома вага імпорту РФ у ВВП, %	14,3	14,4	15,6	16,0	8,7

Джерело: розраховано автором за [7]

Для здійснення оцінки ефективності економічних санкцій G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott запропонували систему типів санкцій та індексів: фінансові (F), блокування експорту (X); блокування імпорту (M); діапазони індексу: від 1 до 4 оцінюють економічний збиток від санкцій (1 – загальний прибуток; 2 – незначний ефект на економіку суб'єкту; 3 – помірні економічні втрати; 4 – серйозні втрати) [11].

Перші санкційні пакети США, ЄС та інших країн світу передбачали можливість скорочення фінансової можливості РФ продовжувати та розвивати війну в Україні та їх мета не була досягнута. Оскільки нафта та газ були та залишаються головними експортними продуктами РФ, що збільшують ВВП країни та живлять її Державний бюджет, з якого фінансується утримання армії, що здійснює військову агресію в Україні, наступні пакети економічних санкцій передбачали обмеження ЗЕД РФ та спеціальні енергетичні санкції. За прогнозами багаточисельних міжнародних та вітчизняних експертів застосування останніх до національної економіки РФ мали призвести до різкого скорочення експорту, добутку цієї сировини і, як наслідок, до скорочення ВВП та зменшення податків у Державний бюджет РФ.

Проаналізуємо динаміку змін російського ВВП та вагу ЗЕД в його формуванні, яка представлена у табл. 1:

Дані табл. 1 свідчать про досить стабільне зростання російського ВВП протягом останніх п'яти років та про значну залежність ВВП від ЗЕД (більше ніж на третину). При цьому темпи зменшення питомої ваги імпорту є більш помітними за темпи зменшення питомої ваги експорту у ВВП РФ, що доводиться лініями тренду та формулами, їх побудови що видно з рис. 1.

Разом з тим, незначне зменшення обсягів російського імпорту та експорту доводить той факт, що РФ знаходить шляхи обійти заявлені санкції. За

Рисунок 1. Динаміка питомої ваги експорту та імпорту у ВВП РФ, %

Джерело: розраховано автором за [7]

один рік з 2021 року російський експорт, навіть, збільшився на 72,9 млрд дол. США, а імпорт зменшився на 99,1 млрд дол. США, або майже на 34%.

За класифікацією G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott вплив економічних санкцій на експорт можна визначити, як X-1 [11].

Така динаміка змін питомої ваги експорту та імпорту у російському ВВП свідчить про більш ефективний вплив світових економічних санкцій саме на імпорт, а не на експорт РФ, що є цілком логічним, адже імпорт більше залежить від зовнішнього середовища ніж експорт. Більш наглядно зміни у структурі ЗЕД РФ видно із рис. 2:

Зауважимо, що російський експорт носить сировинний характер, більше 80% якого належать природним викопним копалинам, що видно з табл. 2:

Найбільша питома вага у російському експорті належить мінеральному паливу та нафтопродуктам, що видно з даним табл.2. Звертаємо увагу на позитивну динаміку збільшення цієї частки у експорті РФ, що видно із рис. 3:

Зростання питомої ваги мінерального палива та нафти в російському експорті сталося за рахунок збільшення обсягів експорту нафти та через скорочення експорту інших товарів. Така ситуація свідчить про протилежний ефект від введення секторальних санкцій, що пов'язано, перш за все, з їх відтермінованим впливом.

В 2023 році експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, попри західні санкції, йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА): «Експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів зріс у березні до найвищого рівня з квітня

Рисунок 2. Зміна структури ЗЕД за рік, %

Джерело: складено автором за [1; 7]

Таблиця 2. Динаміка основних складових російського експорту, млрд дол. США

	2018	2019	2020	2021	2022
Всі продукти	449,4	422,8	337,1	492,3	565,2
Мінеральне паливо, нафтопродукти	237,6	220,9	141,9	212,4	387
Залізо та сталь	23,4	18,1	16	28,9	23,5
Добрива	8,2	8,4	7	12,5	20,7
Дорогоцінне каміння та метали	10,1	15,3	30,4	31,6	18,5
Алюміній та вироби з нього	6,6	5,8	5,5	8,7	10,2

Джерело: складено автором за [7]

Рисунок 3. Динаміка частки мінпалива та нафтопродуктів у експорті РФ, %

Джерело: складено автором за [7]

2020 року, підскачавши на 600 тисяч барелів на добу. Зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти в березня до 12,7 млрд дол. (це приблизно на мільярд доларів більше, ніж у лютому)» [2]. В цьому контексті цілком справедлива думка Панченко В.Г. «в більшості випадків економічним санкціям не вдається нанести економіці країни-об'єкта суттєвого збитку» [6, с.17].

Корисно проаналізувати географічну структуру збільшення обсягів російського експорту. Зве-

дені дані «Географія російського експорту мінерального палива та нафти» за 2022 рік в Trademap відсутні, отже довелось збирати цю інформацію через експорт групи товарів цієї статті (27) по кожній країні, що зведені у табл. 3:

Зрозуміло, що економічні санкції до енергетичного сектора РФ були введені в 2022, а застосовані в повному обсязі – тільки з січня 2023 року, разом з тим, залишається незрозумілим збільшення імпорту товарів за 27 групою з РФ таки-

Таблиця 3. Перелік країн, що збільшили обсяги імпорту мінерального палива та нафти з РФ в 2022 р., млрд дол. США

Країна	2021	2022	Абсолютне відхилення, млрд дол. США	Відносне відхилення, %
Франція	72,7	157,3	84,6	116,4
Італія	75,4	147,8	72,4	96,0
Угорщина	12,5	23,8	11,3	90,4
Туреччина	17,4	31,7	14,3	82,2
Польща	21	37,6	16,6	79,0
Нідерланди	79,1	137	57,9	73,2
Німеччина	123,7	201,7	78,0	63,1
Індія	170,4	277,2	106,8	62,7
Корея	137,6	218,7	81,1	58,9
США	225,1	322,7	97,6	43,4
Китай	394	535,3	141,3	35,9
Україна	14,3	12,8	-1,5	-10,5

Джерело: розраховано автором за [7]

Рисунки 4. Динаміка питомої ваги сировинних товарів експорту РФ, %

Джерело: складено автором за [7]

ми країнами, як США, Німеччиною, Францією. Імпорт України з країни-агресорки виглядає мінімум, як нонсенс, а максимум, як політична короткозорість або зрада національних інтересів та безпеки країни, якщо тільки мова йде не про реекспорт (транзит газу, зокрема). На основі даних з табл. 3 складається враження, що країни, які запровадили ввести санкції з 2023 року, робили запаси в 2022 р., а інші, користуючись нагодою закуповували дешеvu сировину.

Розглянемо зміни питомої ваги сировинних товарів російського експорту, що склали більше 80% його обсягу – рис. 4, з даних якого видно, що питома вага дорогоцінного каміння та металів у російському експорті в 2022 році знизилась в 2,7 рази в порівнянні з 2018 роком з 30,4 до 18,5 млрд дол. США, разом з тим, питома вага добрива в експорті РФ збільшилась на 76,2% за цей період.

Структурний аналіз змін імпорту РФ в динаміці надає підстави говорити про більшу ефективність першого та другого пакету санкцій, що пов'язані із виходом з російського ринку великого переліку відомих світових брендів. 183 компанії оголосили про певні обмеження в співробітництві або повному виході з країни вже в березні 2022 року, зокрема:

1. Airbnb – сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі;
2. Apple Pay – повний блок;
3. Apple – повний вихід із ринку;
4. ASUS – зупиняє роботу в Росії;
5. Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу, закриття магазинів у РФ;
6. Audi – виходять із ринку;
7. AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі;
8. Amazon – повний блок всього ритейлу;
9. Ampol – австралійська нафтокомпанія призупинила закупівлю нафти з Росії;
10. Adobe – повний блок;
11. Autodesk – найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії;
12. Akamai – призупиняє діяльність в Росії. Компанія надає широкий спектр вебпослуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN, хмарні обчислення тощо;
13. Alstom – припиняє співробітництво з Росією. Компанія постачала до РФ локомотиви та залізничне обладнання [3].

Вихід біля 200 міжнародних компаній з ринку РФ та відмова від співпраці з країною-агресор-

кою стали головною причиною скорочення обсягів імпорту товарів в 2022 році. Різниця між характером змін в експорті та імпорті полягає в тому, що 80% зменшення експорту РФ сталося за рахунок всього 5 товарних позицій, а зменшення 80% імпорту РФ сталося за рахунок 26 товарних позицій., а в цілому по 75 товарним позиціям імпорт РФ в 2022 році зменшився в порівнянні з 2021 роком.

За класифікацією G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott вплив економічних санкцій на імпорт можна визначити, як М-4 [11].

Більший ефект від економічних санкцій можна очікувати в 2023 році через застосування пакету обмежень до енергетичного сектора російської національної економіки, але розраховувати на суттєвий вплив, що може зупинити агресора в найближчий період, не має підстав.

Висновки

Економічні та політичні санкції мають давню історію та розвиваються сьогодні під впливом глобалізації, геополітичних змін з метою підтримки міжнародного права, світового порядку та миру. Часто економічні санкції використовуються як протекціоністські приховані заходи для захисту національних інтересів. Здійснений структурний аналіз впливу економічних санкцій проти РФ через розв'язання нею війни проти України в 2014 році, активна фаза якої розпочалася 24 лютого 2022 року, дозволив сформулювати наступні висновки:

Важливим фактором ефективності економічних санкцій є оперативність їх застосування. Саме цей фактор загальмував застосування санкцій та низив їх ефективність до мінімуму;

Ефективність застосованих санкцій залежить від контролю їх використання. РФ знаходить шляхи обходу накладених на неї санкцій через експорт/імпорт через треті країни, чорну та сіру ЗЕД;

Економічні санкції негативно впливають на обидві сторони цього процесу, тобто і на країну, що застосовує санкції, адже мова йде про певні обмеження для обох сторін, але це не є підставою здійснення заходів, що є протилежними санкційним;

За класифікацією G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott вплив економічних санкцій на імпорт можна визначити, як М-4 (значні втрати), на експорт, як Х-1 (навіть прибуток).

Список використаних джерел

1. Динаміка ВВП РФ. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locale=ru&locations=RU>

2. Звіт МЕА від 23.04.2023: Експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-export-nafty-rosija-zrostannya-mea/32367678.html>

3. Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України / ТСН від 14.03.2022. – URL: <https://tsn.ua/ato/biznes-izolyaciya-rosiyi-spisok-kompaniya-yakividmovilisyapracyuvati-z-rf-1994614.html>

4. Левандовскі К. М., Левандовскі А. В. (2018). Економічні санкції в міжнародному публічному праві. Частина III: Європейське союзне право // Правова держава. – No 31. – 2018. – С. 134–146. URL: <http://pd.onu.edu.ua/article/view/143484/144925> [Українською мовою].

5. Меньшеніна, А. (2023). Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики у світлі війни Росії проти України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), 56–63. <https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1291>

6. Панченко В.Г. (2017). Економічні ефекти санкцій як інструменту зовнішньої політики в контексті досягнення національної безпеки / В.Г. Панченко // Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. № 19. – С.16–21 URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2017/5.pdf [Українською мовою].

7. Статистика торгівлі для розвитку міжнародної торгівлі. Trade map. URL: <https://www.trademap.org> [Українською мовою].

8. Студінська Г.Я. Теоретико-методологічні засади брендингу в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки: дис...д-ра екон. наук; спец. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / Г.Я. Студінська. Одеса: Одеський національний політехнічний ун-т, 2017. 596 с. [Українською мовою].

9. Флісак К. (2019). Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах / К. Флісак // Актуальні проблеми правознавства. Випуск 1 (17). С.72–80. URL: <http://dSPACE.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34206/1/%D0%A4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BA.pdf> [Українською мовою].

10. Шинкар В.А., Король М.М., Качур Ю.Б. (2017). Особливості введення економічних санкцій України щодо

Росії / В.А. Шинкар, М.М. Король, Ю.Б. Качур // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 11. 2017. – С. 188–193. [Українською мовою].

11. Hufbauer G.C. (2009). *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd edition / G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, D. Oegg. – Peterson Institute for International Economics, June 2009. – 248 p. [Англійською мовою].

References

1. *Dynamika VVP RF* [Dynamics of GDP of the Russian Federation]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locale=ru&locations=RU> [in Ukraine].

2. *Zvit MEA vid 23.04.2023: Eksport nafty z Rosiyyi povernuvsyia do dovoyennoho rivnya* [IEA report dated 04/23/2023: Oil exports from Russia have returned to pre-war levels.] URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-export-nafty-rosiya-zrostannya-mea/32367678.html> [in Ukraine].

3. *Izolyatsiya sanktsiyamy: spysok svitovykh brendiv, yaki ydut' z rosiys'koho rynku cherez viynu RF proty Ukrayiny* / T. SN vid 14.03.2022. [Isolation by sanctions: a list of global brands that are leaving the Russian market due to the Russian Federation's war against Ukraine]. – URL: <https://tsn.ua/ato/biznes-izolyaciya-rosiyyi-spisok-kompaniya-yaki-vidmovilisya-pracyuvati-z-rf-1994614.html> [in Ukraine].

4. Levandovski K. M., Levandovski A. V. (2018). *Ekonomichni sanktsiyi v mizhnarodnomu publicnomu pravi. Chastyny III: Yevropeys'ke soyuzne pravo* // *Pravo va derzhava* [Economic sanctions in international public law. Parts III: European Union Law]. – No 31. – 2018. – P. 134–146. URL: <http://pd.onu.edu.ua/article/view/143484/144925> [in Ukraine].

5. Men'shenina, A. (2023). *Ekonomichni sanktsiyi yak instrument zovnishn'oyi polityky u svitli viyny Rosiyyi proty Ukrayiny* [Economic sanctions as a tool of foreign policy in light of Russia's war against Ukraine]. *Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannya sotsial'no-politychnykh dystsyplin*, 22(32), 56–63. <https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i32.1291> [in Ukraine].

6. Panchenko V.H. (2017). *Ekonomichni efekty sanktsiy yak instrumentu zovnishn'oyi polityky v konteksti dosyahnennya natsional'noyi bezpeky* [Economic effects of sanctions as a tool of foreign policy in the context of achieving national security] / V.H. Panchenko // *Ekonomichna nauka. Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. №

19. – P.16–21 URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2017/5.pdf [in Ukraine].

7. *Statystyka torhivli dlya rozvytku mizhnarodnoyi torhivli* [Trade statistics for the development of international trade.]. Trade map. URL: <https://www.trademap.org> [in Ukraine].

8. Studins'ka H.YA. *Teoretyko–metodolohichni zasady brendynhu v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty natsional'noyi ekonomiky* [Theoretical and methodological principles of branding in the system of managing the competitiveness of the national economy]: dys...d–ra ekon. nauk; spets. 08.00.03 *Ekonomika ta upravlinnya natsional'nym hospodarstvom* / H.YA. Studins'ka. Odesa: Odes'kyy natsion. politekhnichnyy un–t, 2017. 596 p. [in Ukraine].

9. Flisak K. (2019). *Ekonomichni sanktsiyi ta spetsyfika yikh pozytsionuvannya v suchasnykh mizhnarodnykh vidnosynakh* [Economic sanctions and the specificity of their positioning in modern international relations] / K. Флісак // *Aktual'ni problemy pravoznavstva. Vypusk 1* (17). P.72–80. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34206/1/%D0%A4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf> [in Ukraine].

10. Shynkar V.A., Korol' M.M., Kachur YU.B. (2017). *Osoblyvosti vedennya ekonomichnykh sanktsiy Ukrayiny shchodo Rosiyyi* [Peculiarities of the introduction of economic sanctions of Ukraine against Russia] / V.A. Shynkar, M.M. Korol', YU.B. Kachur // *Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 11. 2017. – P. 188–193.* [in Ukraine].

11. Hufbauer G.C. (2009). *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd edition / G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, D. Oegg. – Peterson Institute for International Economics, June 2009. – 248 p. [in English].

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail:studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of Economics of State Research Institute of Informatization and Modelling of the Economic
e-mail:studinska.galina@gmail.com